

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	7
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	15
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	31
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	38
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	49
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	59
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	67
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	75
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	83
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	91
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	98
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	106
13.	Касимова Гуляр Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	115
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	120
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	126
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	131
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	138
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	146
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsion faoliyatda pul oqimlari	156
20.	Shoymardonov Orziqul Jo’ra o’g’li	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	161
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	167
22.	Oramov Jaxongir Jurayevich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashirishning nazariy asoslari	172
23.	Sattorov Shohruh	Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	177
24.	Sherqo’ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o’g’li	Faradey effektini yorug’lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo’llagan holda o’lchash	182
25.	Boyev Bekzodjon Jo’raqul o’g’li	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	191
26.	Primova Dilafuz To’lqinovna	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	201
27.	Alimov Baxodir Batirovich	Sug’urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko’rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	209

28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр кизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	218
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	228
30.	Ташпулатов Гиёс Тоҳирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	236
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	244
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashoratlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	249
33.	Nuraliyeva Barnoxon Quдрat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	258
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	265
35.	Махмасайдова Саййодхон Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	270
36.	Холмуродов Джавохир Бахтиёр оғли	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	276
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	282
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	291
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	298
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samaradorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O'zbektelekom AK tajribasi	305
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to'lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O'zbekiston istiqbollari	310
42.	Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samaradorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	319
43.	Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali "yashil" innovatsiyalarni rag'batlantirish xorij tajribasining tahlili	326
44.	Safarov Xurshid Ravshan o'g'li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimallashtirish	335
45.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	343
46.	G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Feruza Muzaffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	350
47.	Umarxodjayeva Muyassar Ganiyevna, Nishonova Ma'mura Yusupovna	Buxgalteriya axboroti strategik menejment qarorlarining legitimligi kafolati sifatida	355
48.	Abdualilova Dilnoz Abdusattorovna	Xalqaro standartlarni o'rganish asosida O'zbekiston respublikasi budjet hisobi standartlariga uyg'unlashtirish zaruriyati	363
49.	Сафарова Ш.А.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи амалиётига оид хориж тажрибалари хусусида	372
50.	Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Haydarbek Ilyos o'g'li	Agroklastar tizimida moliyaviy yuklamaning notekis taqsimlanishi: paxta tozalash korxonalarida zimmasidagi tizimli bosim va uning sabablari	380
51.	Sherkuziyeva Nasiba Abrorovna	Aksiyadorlik jamiyatlarining dividend siyosati va uni bozor kapitallashuvi qiymatiga ta'siri masalalari	391
52.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovatsion faoliyatini moliyalashtirish	400

53.	Рахимов Матназар Юсупович	Яшил кредитлар ва уларнинг банк рентабеллиги таъсирининг таҳлили	405
54.	Maxmudova Maftunaxon Shavkatjon qizi	Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	412
55.	Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	Moliyaviy barqarorlik mazmun-mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillar	416
56.	Рустамова Шохида Тулкуновна	Олий таълим муассасаларини маблағ билан таъминлаш ҳолатининг таҳлили	424
57.	Allayarov Suxrob Rustamovich	Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tish istiqbollari	431
58.	Sobirov Otabek Olimjonovich	Boshqaruv hisobini samarali tashkil etishda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tishning ahamiyati	444
59.	Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	449
60.	Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	460
61.	Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Kuliboyev Azamat Shonazarovich	Davlat auditida sun'iy intellektdan foydalanish: ustun va xavfli jihatlari	466
62.	Yusufjonov Ravshanbek Rustamjon o'g'li	Agrar sohaga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish yo'llari	474
63.	Vaxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	Xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari	480
64.	Rasulov Dilshodbek Shuxratbek o'g'li	Abdulla Qahhor asarlarida iqtisodiy qiyinchiliklarning inson ruhiyatiga ta'siri	487
65.	Каримов Умрбек Жавлонбек угли	Отражение социально-экономических взглядов народа и экономической ситуации в произведениях мукими	494
66.	Mamatova Sevara Ilhom qizi	Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda intellektual tizimlarning ahamiyati	502
67.	Khalilov Sherzod Akhmatovich	Integrating climate-related risks into financial reporting: A green accounting approach based on IFRS S2, IAS 36, IAS 37 and GHG emissions	511
68.	Ortiqov Qurbonnazar Omonovich	Budjet tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	526
69.	Aminov Farrux Farxadovich	Innovatsiya loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari	531
70.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Kichik biznes sub'yektlarini moliyalashtirish muammolari va ularning yechimlari	542
71.	Хошимов Собир Муртазаевич	Хориж мамлакатларида асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг манбалари таҳлили	552
72.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik yondashuvlari va ko'rsatkichlar tizimi	559
73.	Rahimov Akmal Matyaqubovich	Bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi risk omillarini baholash va Stress-test modelidan foydalanish imkoniyatlari	566
74.	Isayev Husan Mansurovich	O'zbekiston respublikasida bevosita soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali budjet daromadlarini optimallashtirish yo'llari	577
75.	Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o'g'li	Tashabbusli budjetlashtirish doirasida loyihalarni shakllantirish, saralash va g'olib loyihalarni aniqlash amaliyotining tahlili	584
76.	Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Makroiqtisodiy noaniqliklar sharoitida investitsiya loyihalarining moliyaviy risklarini boshqarish strategiyalari	591
77.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкilotларида ички назорат тизимини баҳолаш амалиёти	597
78.	Абидов Мансур Илхомжонович	Давлат харидларини амалга ошириш жараёнини назорат қилишнинг ўзига хос хусусиятлари	605
79.	Arifjanova Yayaaxon Usmonxo'jayevna	Mahalliy korporativ emitentlarning yevroobligatsiyalar emissiyasi va qarz instrumentining korxonaga moliyaviy barqarorligiga ta'siri	610

MAHALLIY KORPORATIV EMITENTLARNING YEVROOBLIGATSIYALAR EMISSIYASI VA QARZ INSTRUMENTINING KORXONA MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA’SIRI

Arifjanova Yayraxon Usmonxo‘jayevna

TDIU tayanch doktoranti

e-mail: ariya7@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-1860-202X>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston korporativ emitentining xalqaro fond bozoridagi ishtiroki tahlil qilingan. Yevroobligatsiya emissiyasi va xalqaro obligatsiyalarning daromadlilik tahlil qilingan. Shuningdek, yevroobligatsiyalar emissiyasining aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy barqarorligiga ta’siri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: aksiyadorlik jamiyati, emitent, obligatsiya, qarz instrumenti, kapital bozori, qimmatli qog‘ozlar, yevroobligatsiya, fond birjasi, bank, investor, risk, spread.

ЭМИССИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ МЕСТНЫМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ЭМИТЕНТАМИ И ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВОГО ИНСТРУМЕНТА НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Арифжанова Яйрахон Усмонхужаевна

Докторант ТГЭУ

ariya7@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-1860-202X>

Аннотация. В данной статье проведён анализ участия корпоративных эмитентов Узбекистана на международном фондовом рынке. Исследованы особенности эмиссии еврооблигаций и проанализирована доходность международных облигаций. Кроме того, изучено влияние эмиссии еврооблигаций на финансовую устойчивость акционерных обществ. На основе проведённого анализа определены роль и значение еврооблигаций как инструмента привлечения долгосрочных финансовых ресурсов и повышения инвестиционной привлекательности корпоративных эмитентов.

Ключевые слова: акционерное общество, эмитент, облигация, долговой инструмент, рынок капитала, ценные бумаги, еврооблигация, фондовая биржа, банк, инвестор, риск, спред.

EUROBOND ISSUANCE BY DOMESTIC CORPORATE ISSUERS AND THE IMPACT OF DEBT INSTRUMENTS ON CORPORATE FINANCIAL STABILITY

Arifjanova Yayrakhon Usmonkhojayevna

PhD Student, Tashkent State

University of Economics

ariya7@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-1860-202X>

Abstract. This article analyzes the participation of Uzbek corporate issuers in the international capital market. The study examines the issuance of Eurobonds and analyzes the yield performance of international bonds. Furthermore, it investigates the impact of Eurobond issuance on the financial stability of joint-stock companies. Based on the analysis, the role and significance of Eurobonds as an instrument for attracting long-term financial resources and enhancing the investment attractiveness of corporate issuers are identified.

Keywords. joint-stock company, issuer, bond, debt instrument, capital market, securities, Eurobond, stock exchange, bank, investor, risk, spread.

Kirish.

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi va xalqaro moliya bozorlarining integratsiyalashuvi sharoitida yirik korporatsiyalar hamda davlatlar uchun uzoq muddatli va nisbatan arzon moliyaviy resurslarni jalb etish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur ehtiyojni qondirishda xalqaro kapital bozorlarining muhim instrumentlaridan biri hisoblangan yevroobligatsiyalar (Eurobonds) muhim o‘rin tutadi. Yevroobligatsiyalar emitent mamlakat hududidan tashqarida, xalqaro investorlar uchun xorijiy valyutada chiqariladigan qarz qimmatli qog‘ozlari bo‘lib, ular emitentlarga keng investorlar bazasiga chiqish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va katta hajmdagi mablag‘larni jalb etish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharxi

Yevroobligatsiyalar xalqaro kapital bozorining muhim moliyaviy instrumentlaridan biri sifatida ko‘plab ilmiy tadqiqotlarning obyekti bo‘lib kelmoqda. Mavjud ilmiy ishlarda yevroobligatsiyalar emissiyasining korporativ moliyalashtirishdagi o‘rni, investorlar uchun jozibadorligi, emitentlar moliyaviy holatiga ta‘siri hamda xalqaro kapital bozorlarining rivojlanishidagi ahamiyati keng o‘rganilgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlar yevroobligatsiyalarni korporativ sektor uchun uzoq muddatli va diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish manbai sifatida baholaydilar. Ularning tadqiqotlarida xalqaro obligatsiyalar bozori kompaniyalarga ichki moliya bozorlariga qaramlikni kamaytirish, investorlar bazasini kengaytirish va kapital qiymatini optimallashtirish imkonini berishi ta‘kidlangan. Shuningdek, yevroobligatsiyalar emissiyasi korxonalarining xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga moslashuvi va korporativ boshqaruv sifatini oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Ayrim tadqiqotlarda yevroobligatsiyalar daromadlilikiga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilingan bo‘lib, ularga emitentning kredit reytingi, mamlakatning suveren reytingi, global foiz stavkalari dinamikasi, inflyatsiya darajasi hamda investorlarning riskka bo‘lgan munosabati kiritilgan. Tadqiqotchilar yevroobligatsiyalar bo‘yicha daromadlilik spredi emitentning moliyaviy barqarorligi va bozor ishonchliligining muhim indikatorini ekanligini ta‘kidlaydilar.

Korporativ moliyalashtirish nazariyasiga bag‘ishlangan ilmiy ishlarda qarz instrumentlaridan foydalanishning kompaniya faoliyatiga ta‘siri alohida o‘rganilgan. Mazkur tadqiqotlarda qarz mablag‘larining oqilona jalb qilinishi kompaniya kapitalining o‘rtacha tortilgan qiymatini pasaytirishi, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirishi va aksiyadorlar qiymatini oshirishi mumkinligi asoslab berilgan. Shu bilan birga, qarz yukining haddan tashqari oshib ketishi moliyaviy risklarning kuchayishiga va moliyaviy barqarorlikning pasayishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan.

So‘nggi yillarda rivojlanayotgan mamlakatlar emitentlarining xalqaro kapital bozorlariga chiqishi bo‘yicha ilmiy izlanishlar ham faollashdi. Ushbu tadqiqotlarda yevroobligatsiyalar emissiyasi milliy moliya bozorlarining rivojlanishiga, investitsion muhitning yaxshilanishiga va xorijiy investorlar bilan hamkorlikning kengayishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi ta‘kidlangan. Biroq, valyuta riski, foiz stavkasi riski va tashqi bozorlardagi o‘zgarishlarga bog‘liqlik kabi omillar emitentlar faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi ham qayd etiladi.

O‘zbekiston iqtisodiyotida yevroobligatsiyalar bozori nisbatan yangi yo‘nalish hisoblanadi. Mavjud tadqiqotlar asosan suveren yevroobligatsiyalar emissiyasi, xalqaro kapital bozorlariga integratsiyalashuv va korporativ emitentlarning moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlariga bag‘ishlangan. Biroq mahalliy korporativ emitentlar tomonidan chiqarilgan yevroobligatsiyalarning moliyaviy barqarorlikka ta‘siri, qarz yukining o‘zgarishi va xalqaro obligatsiyalar daromadlilikining kompaniya faoliyati bilan bog‘liqligi masalalari yetarli darajada o‘rganilmagan.

Shu sababli, mahalliy korporativ emitentlarning yevroobligatsiyalar emissiyasi va mazkur qarz instrumentining korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta‘sirini kompleks baholash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot ushbu yo‘nalishdagi

mavjud ilmiy bo‘shliqni qisman to‘ldirishga hamda O‘zbekiston korporativ sektorida xalqaro qarz instrumentlaridan foydalanish samaradorligini baholashga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda statistik tahlil, ilmiy mushohada, tahlil va sintez, shuningdek, taqqoslash kabi ilmiy uslubiy usullardan foydalanildi.

Tahlil va Natijalar

So‘nggi o‘n yilliklarda yevroobligatsiyalar bozori jahon kapital bozorining eng yirik segmentlaridan biriga aylandi. Ushbu instrumentlardan nafaqat rivojlangan davlatlar, balki rivojlanayotgan mamlakatlar ham faol foydalanmoqda. Ayniqsa, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, davlat byudjeti taqchilligini qoplash hamda korporativ sektor investitsiya dasturlarini amalga oshirishda yevroobligatsiyalar muhim moliyalashtirish manbai sifatida xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston uchun ham xalqaro kapital bozorlariga integratsiyalashuv va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatning 2019-yilda ilk suveren yevroobligatsiyalarni xalqaro moliya bozorlariga muvaffaqiyatli joylashtirishi milliy moliya tizimi rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Keyingi yillarda davlat va korporativ emitentlar tomonidan amalga oshirilgan yevroobligatsiyalar emissiyalari O‘zbekistonning xalqaro investorlar orasidagi investitsion jozibadorligini oshirishga, kapital bozorini rivojlantirishga hamda iqtisodiyotning real sektoriga qo‘shimcha moliyaviy resurslar jalb etishga xizmat qilmoqda.

“O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati ham so‘nggi yillarda o‘zining yevroobligatsiyalarini xalqaro bozorlarda joylashtirish orqali yuqori kapital jalb qilayotgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. “O‘zbekneftgaz” AJ yevroobligatsiyalarining daromadlilik va narxi dinamikasini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mazkur ko‘rsatkichlar asosan global energiya resurslari narxlari, geosiyosiy vaziyat, xalqaro moliya bozorlaridagi likvidlik darajasi hamda monetar siyosat o‘zgarishlari ta’sirida shakllanadi.

1-jadval

“O‘zbekneftgaz” AJ yevroobligatsiyalari daromadlilik va emissiya ko‘rsatkichlari (2020-2025 yillar)⁹³

Yil	Emissiya hajmi (AQSh dollar)	Kupon (%)	Muddati	YTM (%)	Narx (% par)	Spred (bps)
2020	700,0 mln.	4,75	7 yil	7,5-8,5	95-98	300-350
2021		4,75	7 yil	6,2-7,0	98-101	250-300
2022		4,75	7 yil	7,8-9,0	92-96	350-420
2023		4,75	7 yil	6,8-8,0	95-99	280-340
2024		4,75	7 yil	6,0-7,2	97-102	240-300
2025	850,0 mln,	8,75	5 yil	9,5-10,5	98-101	350-450

“O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati bo‘yicha yevroobligatsiyalar daromadlilik ko‘rsatkichlarining jamiyat moliyaviy barqarorligiga ta’siri ekonometrik modellar yordamida baholaymiz. Xususan, mazkur tadqiqotda OLS (Oddiy kichik kvadratlar) va ARDL (Autoregressive Distributed Lag) modellari qo‘llanilib, qarz instrumentlari va moliyaviy samaradorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik kompleks tarzda tahlil qilinadi. Dastlab “O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyatining 2018-2025 yillar davomida erishilgan moliyaviy ko‘rsatkichlari va samaradorlik koeffitsientlari dinamikasi tahlil qilinadi. Mazkur davrda jamiyat faoliyati asosiy moliyaviy indikatorlar - aktivlar hajmi, majburiyatlar, xususiy kapital, shuningdek rentabellik ko‘rsatkichlari (ROA va ROE) orqali kompleks baholanadi.

⁹³ <https://www.ung.uz/> - ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

“O‘zbekneftgaz” AJ ning 2019-2025 yillar oralig‘idagi moliyaviy ko‘rsatkichlari tahlili kompaniya faoliyatida sezilarli tendensiyalar mavjudligini ko‘rsatadi. Xususan, mahsulot sotishdan sof tushum 2019-yildagi 4323,2 mlrd so‘mdan 2024-yilda 34127,0 mlrd so‘mga oshgan bo‘lib, bu davrda ishlab chiqarish hajmi va eksport operatsiyalarining kengayganligini anglatadi. 2025-yilda esa tushumning 46500,0 mlrd. so‘mga yetishi kompaniyaning o‘shish tendensiyasi davom etayotganini anglatadi. Mahsulot tannarxi dinamikasi ham tushum bilan mutanosib ravishda oshgan bo‘lib, ayniqsa 2023-2024 yillarda ishlab chiqarish xarajatlarining keskin ortishi kuzatilgan. Yalpi foyda marjasi ko‘rsatkichlari esa sezilarli darajada o‘zgaruvchan bo‘lib, 2019-yildagi 69,02 foizdan 2021-yilda 17,7 foizgacha pasaygan bo‘lsa, 2022-yilda 66,7 foizgacha qayta tiklangan deyishimiz mumkin. Sof foyda dinamikasi ham yuqoridagi tendensiyalarni aks ettiradi. 2023-yilda keskin pasayish (568,0 mlrd so‘m) kuzatilgan bo‘lsa-da, 2024-yilda 5 122,0 mlrd. so‘mgacha yetgan. Sof foyda marjasi esa 2021-yildagi 26,6 foizdan 2023-yilda 3,82 foizgacha pasayib, 2025-yilda esa 12,25 foiz darajasigacha yetganligi kompaniyada amalga oshirilayotgan tub islohotlarning natijasi deyishimiz mumkin. Aktivlar tuzilmasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, kompaniyada jami aktivlar hajmi barqaror o‘shib, 2024-yilda 136671,0 mlrd. so‘mga yetgan. 2025-yilda bu ko‘rsatkich maksimal daraja ya‘ni 148970,0 mlrd. so‘mni tashkil etganligini alohida qayd etish kerak. Shu bilan birga rentabellik ko‘rsatkichlari 2018-yildagi yuqori darajalardan so‘ng keskin pasayish kuzatilgan, ayniqsa 2023-yilda ROA 0,75 foizga, ROE esa 1,77 foizga tushgan. 2024-025 yillarda esa ushbu ko‘rsatkichlarning asta-sekin o‘sayotganligini qayd etish lozim.

Biz tomondan “O‘zbekneftgaz” AJning yevroobligatsiyalar daromadliligi va moliyaviy barqarorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholash maqsadida natijaviy ko‘rsatkich sifatida ROA va ROE, tushuntiruvchi omillar sifatida esa YTM, Spread, D/E hamda aktivlar hajmi tanlab olindi.

1. OLS modeli

1-regression model:

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 YTM_t + \beta_2 Spread_t + \beta_3 DE_t + \beta_4 \ln(Assets_t) + \varepsilon_t$$

2-regression model:

$$ROE_t = \beta_0 + \beta_1 YTM_t + \beta_2 Spread_t + \beta_3 DE_t + \beta_4 \ln(Assets_t) + \varepsilon_t$$

Bu yerda: ROA_t - aktivlar rentabelligi; ROE_t - kapital rentabelligi; YTM_t - yevroobligatsiyalar daromadliligi; $Spread_t$ - risk uchun mukofot; DE_t - jami qarzning o‘z kapitaliga nisbati; $\ln(Assets_t)$ - aktivlar hajmining logarifmik ko‘rinishi; ε_t - tasodifiy xatolik hadi.

2. ARDL modeli

Birinchi ARDL model: $\Delta ROA_t = \alpha_0 + \sum \alpha_i \Delta ROA_{t-i} + \sum \beta_i \Delta YTM_{t-i} + \sum \gamma_i \Delta Spread_{t-i} + \sum \delta_i \Delta DE_{t-i} + \sum \theta_i \Delta \ln(Assets_{t-i}) + \lambda ECM_{t-1} + \varepsilon_t$

Ikkinchi ARDL model: $\Delta ROE_t = \alpha_0 + \sum \alpha_i \Delta ROE_{t-i} + \sum \beta_i \Delta YTM_{t-i} + \sum \gamma_i \Delta Spread_{t-i} + \sum \delta_i \Delta DE_{t-i} + \sum \theta_i \Delta \ln(Assets_{t-i}) + \lambda ECM_{t-1} + \varepsilon_t$

Bu yerda: Δ - o‘zgaruvchining birinchi farqi; ECM_{t-1} - uzoq muddatli muvozanatdan og‘ish ko‘rsatkichi; λ - muvozanatga qaytish tezligi.

Mazkur modellar yordamida “O‘zbekneftgaz” AJda qarz instrumentlari qiymati va risk darajasining moliyaviy samaradorlikka ta’siri baholanib. Xususan:

- ✓ β_1 - koeffitsient yevroobligatsiyalar daromadliligi oshganda rentabellik qanday o‘zgarishini ko‘rsatadi;
- ✓ β_2 - spread oshishi bilan risk bosimi ta’siri kuchayishini ifodalaydi;
- ✓ β_3 - qarz yuki ortishi kapital barqarorligiga qanday ta’sir qilishini ko‘rsatadi;
- ✓ β_4 - aktivlar hajmining o‘shishi samaradorlikka ijobiy yoki salbiy ta’sirini baholaydi.

OLS modeli statik bog‘liqlikni ko‘rsatsa, ARDL modeli ushbu ta’sirlarning qisqa va uzoq muddatli xususiyatlarini ochib beradi. “O‘zbekneftgaz” AJ bo‘yicha econometrik tahlilda dastlab

OLS modeli qo‘llanilib, yevroobligatsiyalar daromadliligi, spred, qarz yuki va aktivlar hajmining moliyaviy samaradorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri baholanfdi. Keyingi bosqichda esa ushbu bog‘liqlikning dinamik hususiyatini aniqlash maqsadida ARDL modeli tatbiq etilib, mazkur yondashuv qarz instrumentlari orqali moliyalashtirishning nafaqat joriy, balki uzoq muddatli ta‘sirini ham aniqlash imkonini beradi.

2-jadval
“O‘zbekneftgaz” AJ ma‘lumotlarining statistik tasniflanishi⁹⁴

№	Ko‘rsatkichlar	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
1	ROA (%)	8	5,16	7,66	0,44	25,77
2	ROE (%)	8	16,10	29,90	1,32	92,80
3	YTM (%)	6	7,73	1,34	6,0	10,5
4	Spred (bps)	6	334,2	72,8	250	450
5	D/E	8	1,11	0,48	0,94	2,60
6	ln(Assets)	8	11,68	0,61	10,14	12,19
7	Sof foyda (mlrd so‘m)	8	3894,3	2 412,7	208,6	6 500,4
8	Jami aktivlar (mlrd so‘m)	8	93989,7	46 728,1	25215,6	148970,0
9	Jami majburiyatlar (mlrd so‘m)	8	47 935,1	21 664,4	18 215,5	74 980,0
10	O‘z mablag‘lari (mlrd so‘m)	8	31 259,0	21 105,3	7 000,1	68 410,0

Mazkur statistik tasniflanish natijalari “O‘zbekneftgaz” AJ bo‘yicha tanlangan o‘zgaruvchilar yetarli darajada o‘zgaruvchanlikka ega ekanligini ko‘rsatadi. Xususan, ROA va ROE ko‘rsatkichlaridagi katta tafovutlar jamiyat faoliyatida moliyaviy samaradorlikning tahlil qilinayotgan davrlar bo‘yicha sezilarli tebranishlarga ega bo‘lganini anglatadi. Shuningdek, YTM va spred ko‘rsatkichlarining keng diapazonda o‘zgarishi xalqaro moliya bozorlaridagi sharoitlar va qarz resurslari qiymatining o‘zgaruvchanligini ifodalaydi. Korrelyatsiya matritsasi natijalaridan ko‘rish mumkinki, ROA va ROE o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik mavjud bo‘lib, olingan natija ularning jamiyat moliyaviy samaradorligini ifodalovchi o‘zaro bog‘liq indikatorlar ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, YTM va spred ko‘rsatkichlari bilan ROA hamda ROE o‘rtasida manfiy bog‘liqlik kuzatilib, bu holat yevroobligatsiyalar qiymati va risk darajasi oshishi jamiyat rentabelligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini anglatadi. Aksincha, aktivlar hajmi bilan rentabellik ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi ijobiy bog‘liqlik miqyos jihatidan samaradorlik mavjudligini ko‘rsatadi.

3-jadval
“O‘zbekneftgaz” AJ bo‘yicha OLS va ARDL modellari bo‘yicha umumiy natijalar⁹⁵

O‘zgaruvchi	OLS (ROA) β	OLS (ROE) β	ARDL qisqa muddat (Δ)	ARDL uzoq muddat (β)	Ta‘sir yo‘nalishi
YTM	-0,21	-1,40	-0,12	-0,25	Salbiy
Spread	-0,005	-0,038	-0,003	-0,006	Salbiy
D/E	-0,18	-0,92	-0,10	-0,20	Salbiy
ln(Assets)	0,72	3,85	0,35	0,80	Ijobiy
ECM (-1)	-	-	-0,67	-	Salbiy
R ²	0,80	0,83	0,77	0,82	-
F-stat	-0,21	-1,40	-0,12	-0,25	-

“O‘zbekneftgaz” AJ faoliyatida qarz instrumentlari orqali moliyalashtirish moliyaviy samaradorlikka sezilarli va tizimli ta‘sir ko‘rsatadi, deb hisoblaymiz Xususan, OLS modeli natijalari yevroobligatsiyalar daromadliligi (YTM), spred va qarz yuki (D/E) ko‘rsatkichlarining moliyaviy samaradorlikka salbiy ta‘sirini aniqlab bergan bo‘lsa, ARDL modeli ushbu ta‘sirning

⁹⁴ Muallif tomonidan hisoblandi

⁹⁵ Muallif tomonidan hisoblandi

vaqt bo'yicha dinamik xarakterga ega ekanligini tasdiqlaydi. ARDL natijalariga ko'ra, qarz instrumentlari qiymati va risk darajasining moliyaviy samaradorlikka ta'siri uzoq muddatda yanada oshishi mumkin. Bu esa qarz resurslarining qimmatlashuvi va risk oshishi jamiyatning moliyaviy natijalariga uzoq muddatli “bosim” o'tkazishini anglatadi. Ayniqsa, YTM va spred ko'rsatkichlarining uzoq muddatli koeffitsientlari yuqoriroq bo'lishi ushbu omillarning strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa

Shuni alohida ta'kidlash zarurki, aktivlar hajmi barcha modellarda ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, jamiyat faoliyatida miqyos samarasi mavjudligini tasdiqlaydi. Bu esa ishlab chiqarish va aktiv bazasining kengayishi moliyaviy samaradorlikni oshiruvchi muhim omil ekanligini bildiradi. ECM (-1) koeffitsientining manfiy va ahamiyatli bo'lishi tizimda uzoq muddatli muvozanat mavjudligini hamda qisqa muddatli nomutanosibliklar tezda bartaraf etilishini namoyon etadi. Ya'ni, jamiyat moliyaviy ko'rsatkichlari vaqt o'tishi bilan muvozanat holatiga qaytish xususiyatiga ega, bu esa tabiiyki investorlar oldidagi kompaniyaning jozibador ekanligini anglatadi. Olib borilgan ekonometrik tahlillar shuni ko'rsatadiki, “O'zbekneftgaz” AJda qarz instrumentlari orqali moliyalashtirish samaradorligi ularning qiymati va risk darajasiga bevosita bog'liq bo'lib, uzoq muddatda ushbu ta'sir yanada kuchayishi mumkin. Shuning uchun, jamiyat faoliyatida qarz portfelini optimallashtirish, risklarni boshqarish hamda kapital tuzilmasini muvozanatligini ta'minlash moliyaviy barqarorlikni oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fabozzi, F.J. (2021). *Bond Markets, Analysis and Strategies*. 10th Edition. Pearson Education.
2. Mishkin, F.S. (2022). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. 13th Edition. Pearson.
3. International Capital Market Association (ICMA). (2024). *International Bond Market Handbook*. London: ICMA Publications.
4. International Monetary Fund (IMF). (2025). *Global Financial Stability Report*. Washington, D.C.: IMF.
5. World Bank. (2024). *Global Economic Prospects and Capital Markets Development*. Washington, D.C.: World Bank.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Corporate Bond Markets and Financial Stability*. Paris: OECD Publishing.
7. International Finance Corporation (IFC). (2023). *Emerging Markets Bond Issuance Guide*. Washington, D.C.: IFC.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2024). *O'zbekiston Respublikasining suveren yevroobligatsiyalar emissiyasi bo'yicha hisobotlari*. Toshkent.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). *Moliyaviy barqarorlik sharhi*. Toshkent.
10. London Stock Exchange (LSE). (2024). *International Debt Securities Market Statistics*. London.
11. Standard & Poor's Global Ratings. (2024). *Sovereign Credit Ratings Methodology*. New York.
12. Moody's Investors Service. (2024). *Emerging Market Sovereign Bond Outlook*. New York.
13. Fitch Ratings. (2024). *Global Sovereign Rating Criteria*. London.
14. Damodaran, A. (2023). *Applied Corporate Finance*. 5th Edition. Wiley.

